

УДК 343.9

Гуревичов Олег Миколайович –

аспірант

ПВНЗ «Європейський університет»
<https://orcid.org/0009-0000-8136-4882>

Oleg M. Gurevichov –

PhD student,

PHEI “European University”
(16 B Akademika Vernadskoho Av., Kyiv, Ukraine)
<https://orcid.org/0009-0000-8136-4882>

Поняття та ознаки заходів примусу, що застосовуються поліцією

Стаття присвячена питанням поняття та ознак заходів примусу, що застосовуються поліцією. Автором констатовано, що поліція України виконує різноманітні задач та функції, що направлені на гарантування правового порядку, протидії та припинення кримінальних та адміністративних правопорушень. Удосконалення правоохоронної діяльності спрямоване на укріплення законності та зміцнення дотримання правопорядку в країні. У ході реалізації правоохоронної діяльності органи поліції використовують систему заходів правового, організаційного, технічного та іншого спрямування, серед яких особливе значення мають заходи, що застосовуються саме поліцією. Застосування цих заходів забезпечує виконання поліцією своїх повноважень щодо охорони законних прав і свобод людини і громадянина, захисту інтересів суспільства і держави, запобігання злочинності та підтримання громадської безпеки і порядку.

Зазначено, що згідно із Законом України «Про Національну поліцію», поліція виконує повноваження, спрямовані на захист життя, здоров'я, прав і свобод людини і громадянина, власності, навколишнього середовища, а також інтересів суспільства і держави від протиправних посягань та аргументовано, що для реалізації цих завдань доцільно згрупувати повноваження поліції за напрямками її діяльності.

Наголошено, що для охорони прав і свобод людини, захисту інтересів суспільства та держави, протидії злочинності і підтримання громадської безпеки і порядку поліція має право застосовувати поліцейські заходи в межах своїх повноважень.

Зроблено висновок, що сутність заходів примусового характеру, що застосовуються поліцією полягає у примусовому припиненні протиправних дій та запобіганні негативним наслідкам цих дій. На основі аналізу законодавства та різних думок вчених, доцільно розуміти під заходами примусового характеру, що застосовуються поліцією такі заходи припинення спеціального призначення, які застосовуються поліцейськими в разі обґрунтованої необхідності для захисту прав і свобод людини і громадянина, інтересів суспільства та держави, боротьби зі злочинністю, підтримання громадської безпеки і порядку відповідно до закону, коли інші заходи примусу є неефективними.

Ключові слова: заходи примусу, поліція, злочинність, правопорушення, захист.

O.M. Gurevichov Concepts and Signs of Coercive Measures Used by the Police

The article is devoted to issues of the concept and signs of coercive measures used by the police. The author stated that the police of Ukraine performs a variety of tasks and functions aimed at guaranteeing the legal order, combating and stopping criminal and administrative offenses. The improvement of law enforcement activities is aimed at strengthening legality and strengthening the observance of law and order in the country. In the course of law enforcement activities, the police use a system of legal, organizational, technical and other measures, among which the measures applied by the police are of particular importance. The application of these measures ensures that the police fulfill their powers to protect the legal rights and freedoms of people and citizens, protect the interests of society and the state, prevent crime, and maintain public safety and order.

It is noted that in accordance with the Law of Ukraine "On the National Police", the police exercise powers aimed at protecting life, health, human and citizen rights and freedoms, property, the environment, as well as the interests of society and the state from illegal encroachments and, with reason, that in order to implement these tasks, it is expedient to group the powers of the police according to the areas of its activity.

It is emphasized that in order to protect human rights and freedoms, protect the interests of society and the state, combat crime and maintain public safety and order, the police have the right to apply police measures within the limits of their powers.

It was concluded that the essence of coercive measures applied by the police is to forcibly stop illegal actions and prevent the negative consequences of these actions. On the basis of the analysis of the legislation and different opinions of scientists, it is appropriate to understand under measures of a coercive nature applied by the police such measures of termination of a special purpose, which are applied by the police in the case of a justified need to protect the rights and freedoms of a person and a citizen, the interests of society and the state, fight against crime, maintaining public safety and order in accordance with the law when other enforcement measures are ineffective.

Keywords: reception measures, police, crime, offenses, protection.

Постановка проблеми. Одне з головних завдань демократичної правової держави полягає в забезпеченні стабільного публічного порядку, який охороняється законом. Загроза суспільній безпеці виникає, коли окремі особи порушують загальний правопорядок або права інших людей, діючи всупереч загальноприйнятим правовим та законодавчим принципам. Попередження таких загроз і підтримка публічного порядку є обов'язком поліції. Як зазначає Р. М. Ляшук, специфіка завдань правоохоронних органів, зокрема поліції, потребує застосування спеціальних методів, оскільки спосіб їх виконання вплине на ступінь і якість досягнення правоохоронних цілей [1].

Поліція України виконує різні завдання та функції, спрямовані на забезпечення правового порядку, боротьбу з кримінальними та адміністративними правопорушеннями, а також їх припинення. Удосконалення правоохоронної діяльності має на меті зміцнення законності та підвищення рівня дотримання правопорядку в країні. Під час реалізації своїх функцій поліція використовує комплекс заходів правового, організаційного, технічного та іншого характеру, серед яких особливу роль відіграють ті, що застосовуються безпосередньо поліцією. Ці заходи забезпечують виконання поліцією своїх обов'язків щодо захисту законних прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави, запобігання злочинності та підтримання громадської безпеки і порядку.

Метою статті є аналіз поняття та ознак заходів примусу, що застосовуються поліцією.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема застосування поліцейських заходів примусу предметом дослідження українських та зарубіжних науковців, таких як О. Бандурки, С. Доненко, М. Ковалья, Р. Майстренко, Г. Пасічника, С. Устименка та інших. Проте ряд питань ще залишилися не дослідженими і потребують подальшої розробки.

Невирішені раніше проблеми. Не зважаючи на значну кількість теоретичних та практичних наукових доробок дослідників, комплексне наукове дослідження застосування поліцейських заходів примусу не було здійснено. Таким чином, актуальність теми статті обумовлюється необхідністю розвитку теорії права в частині забезпечення застосування примусових заходів правоохоронними органами України, вдосконалення чинного законодавства в цій сфері та покращення практики його застосування.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до статті 23 Закону України «Про Національну поліцію», поліція виконує повноваження, спрямовані на захист життя, здоров'я, прав і свобод громадян, власності, природного середовища, а також інтересів суспільства і держави від протиправних посягань [2]. Для реалізації цих завдань, на нашу думку, доцільно згрупувати повноваження поліції за напрямками її діяльності.

Перша група – забезпечення публічної безпеки та порядку, включаючи запобігання, профілактику та виявлення кримінальних і адміністративних правопорушень:

1) здійснює превентивні та профілактичні заходи для запобігання правопорушенням;

2) виявляє детермінанти, що породжують вчинення кримінальних і адміністративних правопорушень, та приймає міри для їх усунення в межах своїх повноважень;

3) приймає міри для встановлення кримінальних та адміністративних правопорушень і зупиняє їх;

4) приймає міри для нейтралізації загроз для життя та здоров'я людини і громадянина і громадській безпеці, що виникли внаслідок правопорушень;

5) оперативно реагує на зареєстровані заяви та повідомлення щодо кримінальних та адміністративних правопорушень або інших протиправних подій;

6) здійснює досудове розслідування у кримінальних провадженнях, які їй підслідні;

7) здійснює розшук осіб, які переховуються від правоохоронних органів та органів досудового розслідування чи суду, перешкоджають виконанню кримінального покарання, зникли безвісти, а також інших осіб у визначених законом випадках;

8) проводить необхідні дії у провадженнях щодо адміністративних правопорушень, постановляє рішення щодо застосування стягнень адміністративного характеру і забезпечує їх виконання у випадках, передбачених законом;

9) доставляє затриманих громадян, що підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, та громадян, які вчинили адміністративні правопорушення, у порядку, визначеному законом;

10) забезпечує публічний порядок і безпеку у громадських місцях, а саме: на вулицях, у паркових зонах, скверах, на стадіонах під час спортивних змагань, на привокзальних площах та вокзалах, в аеропортах, портах морського і річкового значення та інших громадських місцях;

11) здійснює оперативно-розшукову діяльність відповідно до законодавства;

12) забезпечує публічну безпеку і порядок під час примусового виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб), здійснює привід осіб за рішенням тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України, а також вживає заходів для захисту життя і здоров'я

державних і приватних виконавців та інших осіб, залучених до виконавчих дій. Крім того, здійснює привід у виконавчому провадженні, розшукує боржників або дітей у випадках, передбачених законом або судовим рішенням.

13) надає Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, інформацію про хід досудового розслідування та вжиті заходи щодо розшуку зниклих осіб, включаючи тих, хто зник за особливих обставин, для внесення даних до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

До другої групи належать заходи із забезпечення безпеки у транспортній сфері:

1) здійснює регулювання і контроль дорожній рух на предмет дотримання Правил дорожнього руху всіма його учасниками, в тому числі експлуатації транспортних засобів на законних підставах на дорозі;

2) супроводжує транспортних засобів у тих випадках, коли це прямо передбачено законом;

3) здійснює видачу дозвільних документів на переміщення певних видів транспортних засобів згідно із законом; у передбачених законом випадках, здійснює видачу та погодження дозвільних документів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху;

4) виявляє транспортні засоби особистого користування, які були тимчасово ввезені на митну територію України громадянами на строк понад 30 днів і не зареєстровані в Україні в установлені законодавством терміни;

5) вживає заходів для виявлення випадків неправомірного використання транспортних засобів, які порушують обмеження, встановлені Митним кодексом України, зокрема: порушення строків тимчасового ввезення або транзиту; використання транспортних засобів для підприємницької діяльності або отримання доходів в Україні; передача транспортних засобів у володіння, користування або розпорядження особам, які не здійснювали їх ввезення або митне оформлення для транзиту; а також для виявлення випадків неправомірного розкомплектування таких транспортних засобів.

Третя група – забезпечення безпеки та надання допомоги особам:

1) вживає всі можливі заходи для надання невідкладної допомоги, включаючи домедичну

та медичну допомогу, суб'єктам, які визнані постраждалими в результаті кримінальних або адміністративних правопорушень, нещасних випадків, а також тим, хто опинився в ситуаціях, небезпечних для їх життя або здоров'я;

2) приймає заходи для встановлення осіб, які по причині стану здоров'я, вікових або інші обставин не мають змоги донести інформацію щодо себе; здійснює встановлення особи, якщо не можна впізнати труп;

3) здійснює забезпечення безпеки осіб, яким призначено захист, згідно до підстав та порядку, встановлених нормами закону.

Четверта група полягає у забезпечення безпечного середовища дітей та запобіганню домашньому насильству:

1) у межах своїх законодавчо визначених повноважень контролює дотримання вимог щодо опіки та піклування над дітьми-сиротами і дітьми, позбавленими батьківського піклування, вживає заходів для запобігання дитячій бездоглядності і правопорушенням серед дітей, а також здійснює соціальний патронаж для дітей, які відбули покарання у вигляді позбавлення волі;

2) приймає міри щодо протидії домашньому насильству або насильству чоловіка щодо жінки або жінки щодо чоловіка.

П'ята група зібрана за ознакою охорони об'єктів та людей:

1) Забезпечує охорону державних об'єктів у випадках і відповідно до порядку, установлених законодавством та іншими нормативно-правовими актами, а також бере участь у здійсненні державної охорони.

2) Надання послуг з охорони фізичних осіб та об'єктів приватної і комунальної власності здійснюється на основі договору.

Шоста група закладається в контролі за додержанням вимог щодо предметів, матеріалів і речовин, що підпадають під дозвільну систему ОВС, а також безпека у сфері обігу зброї, наркотиків, психотропних речовин та прекурсорів:

1) здійснює контроль за дотриманням фізичними та юридичними особами спеціальних правил зберігання і використання зброї, засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, а також інших предметів і речовин, що підлягають дозвільній системі органів внутрішніх справ;

2) у встановленому законом порядку приймає, зберігає та знищує вилучену, добровільно здану або знайдену вогнепальну, газову, холодну та іншу зброю, боєприпаси, вибухові речовини та пристрої, наркотичні засоби або психотропні речовини.

Сьома група – забезпечення безпеки під час надзвичайних ситуацій:

1) контролює дотримання вимог режиму радіаційної безпеки в межах своїх повноважень у спеціально визначених зонах радіоактивного забруднення;

2) здійснює сприяння у підтриманні правового режиму воєнного або надзвичайного стану, а також зони надзвичайної екологічної ситуації відповідно до закону, у випадку їх запровадження на території України або в окремих районах..

Восьма група - гарантування міжнародної співпраці:

1) реалізовує запити іноземних правоохоронних органів або поліцейських міжнародних організацій у межах своїх повноважень згідно із законом та міжнародних договорів нашої держави.

Це дає підстави стверджувати, що орган законодавчої влади не включив повноваження приміняти заходи примусу з-поміж ключових повноважень поліції в Законі, попри те, що застосування фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї має екстраординарний характер.

Для забезпечення прав і свобод людини і громадянина, захисту суспільних інтересів та держави, протидії злочинності і підтримання громадської безпеки і правопорядку поліція має право застосовувати поліцейські заходи в межах своїх повноважень. Крім того, для виконання своїх обов'язків вона здійснює реагування на правопорушення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального процесуального кодексу України, а також інші заходи, передбачені окремими законами, на підставі та в порядку, встановлених законом.

Згідно із статтею 29 Закону України «Про національну поліцію», поліцейський захід – це дія або комплекс дій превентивного чи примусового характеру, що обмежує певні права і свободи людини та застосовується поліцейськими відповідно до закону для

забезпечення виконання їх повноважень [2]. Поліцейський захід є необхідним, якщо для досягнення цілей поліції не існує альтернативних або ефективніших заходів, а також якщо його застосування завдає найменшої шкоди як особі, до якої він застосовується, так і іншим людям. Важливо, щоб поліцейський захід був пропорційним – шкода, що була завдана правам і свободам, що охороняються законом або інтересам суспільства чи держави, не повинна перевищувати вигоди від захисту або запобігання загрозам. Також він має бути ефективним, забезпечуючи виконання повноважень поліції. Виходячи з наведеного, можна стверджувати, що для виконання своїх завдань поліція, в межах своєї компетенції, використовує як превентивні, так і примусові заходи.

Заходи примусу відносяться до заходів адміністративного припинення спеціального призначення, які використовуються у випадках наявності протиправної поведінки, що включає правопорушення, антигромадську поведінку або протиправні дії окремих осіб або груп. У таких випадках поліція змушена використовувати різні засоби для припинення порушень. Відповідно до статей 42-46 Закону України «Про національну поліцію», поліцейський уповноважений застосовувати лише три форми примусових заходів: фізичний вплив (силу), спеціальні засоби та вогнепальну зброю [2].

На відміну від превентивних заходів, примусові заходи мають винятковий характер, оскільки:

- підлягають застосуванню тільки у виключних випадках, якщо інші міри не в змозі зупинити суспільно небезпечну дію, яка відбувається;

- право на їх застосування мають лише обмежене коло державних органів і посадових осіб, зокрема поліція;

- правовий механізм та обсяги застосування цих заходів визначені виключно законом;

- перевищення повноважень при застосуванні заходів примусового характеру карається законом.

Ми поділяємо точку зору О. М. Бандурки, що заходи адміністративного припинення спеціального призначення є комплексом виняткових, екстраординарних засобів

адміністративно-правового впливу. Їх застосування є винятковим правом правоохоронних органів, що відрізняє їх від заходів припинення загального призначення, які можуть використовуватися багатьма суб'єктами адміністративно-правової охорони. [3]. Особливість застосування поліцейських заходів примусу, в порівнянні з іншими органами державної влади, полягає в тому, що їх мета — реалізація внутрішніх функцій держави, спрямованих на забезпечення дотримання законодавства громадянською, запобігання правопорушенням та відновлення громадського спокою і безпеки. Оскільки діяльність поліції орієнтована на задоволення потреб громадян через підтримання законності та охорону суспільних відносин, ми підтримуємо думку Ж. В. Лар'єра, що поєднання легітимної влади та застосування примусових заходів дозволяє ефективно управляти суспільством і реалізовувати нормативні вимоги [4, с. 45].

Сьогодні особливо важливою є тема використання вогнепальної зброї працівниками поліції. Це зумовлено, зокрема, погіршенням криміногенної ситуації в країні, зростанням кількості насильницьких злочинів, що вчиняються з використанням вогнепальної зброї, а також збільшенням рівня протидії з боку злочинців. Варто відзначити, що поліцейські можуть застосовувати вогнепальну зброю лише за наявності визначених законом підстав і виключно в особливих випадках. Згідно зі ст. 47 Закону, поліцейський має право застосувати вогнепальну зброю тільки для завдання такої шкоди, яка є необхідною і достатньою для негайного відвернення чи припинення збройного нападу [2]. Отож, використання вогнепальної зброї повинно бути обґрунтованим (на основі виключних підстав) та необхідним (у випадках, якщо інші заходи примусу виявилися неефективними).

Таким чином, стає надзвичайно важливим забезпечення якісної підготовки майбутніх поліцейських та розширення можливостей для професійного розвитку в цій сфері через міжнародні спеціалізовані навчальні заклади з використанням державних коштів та грантів від вітчизняних і міжнародних організацій. Окрім цього, потрібно забезпечити працівникам поліції доступ до всебічного підвищення кваліфікації, щоб удосконалювати навички роботи з

вогнепальною зброєю, спеціальними засобами, технікою та рукопашним боєм протягом усього їх перебування на службі.

Огляд зазначених аспектів дозволяє виокремити такі характеристики заходів примусового характеру, що застосовуються поліцією:

1. Вони є різновидом державного примусу.

2. Їх застосування має на меті захист прав і свобод людини і громадянина, інтересів суспільства і держави, а також боротьбу зі злочинністю.

3. Це форма реалізації владних повноважень поліцейськими.

4. Їх використання регулюється виключно законом.

5. Вони є найбільш суворим методом реагування на правопорушення, включаючи фізичний вплив, спеціальні засоби та вогнепальну зброю.

6. Можуть застосовуватися до людей, а за необхідності – до тварин або предметів навколо них.

7. Використовуються у випадках невиконання законних вимог поліцейського.

8. Застосовуються поза волевиявленням особи, що порушує закон або інших осіб.

9. Мають як фізичний, так і психологічний вплив на людину та ефект попередження.

10. Вид та інтенсивність застосування визначаються поліцейським на основі особистого переконання, враховуючи конкретну ситуацію, характер правопорушення та індивідуальні особливості правопорушника.

Висновки. Виходячи з вищезазначеного, можна зробити висновок, що сутність примусових заходів, що застосовуються поліцією полягає у примусовому припиненні протиправних дій та запобіганні негативним наслідкам цих дій. На основі аналізу законодавства та різних думок вчених, доцільно розуміти під заходами примусового характеру, що застосовуються поліцією такі заходи припинення спеціального призначення, які застосовуються поліцейськими в разі обґрунтованої необхідності для захисту прав і свобод людини і громадянина, інтересів суспільства та держави, протидії злочинності, підтримання громадської безпеки і правопорядку відповідно до закону, коли інші заходи примусу є неефективними.

Список використаних джерел:

1. Лошицький М. В. Теоретико-правові засади адміністративно-поліцейської діяльності держави: монографія. Київ: «МП Леся», 2014. 365 с.
2. Про Національну поліцію: Закон України від 2 липня 2015 року № 580-VII. *Відомості Верховної Ради України*. 2015. № 40-41. Ст. 379.
3. Бандурка О. М. Заходи адміністративного припинення в діяльності міліції: дис. ...канд.юрид.наук. Харків, 1994. 151 с.
4. Політологія. Курс лекцій: навч. Посібник / Дзюбко І. С., Панібудьласка В. Ф., Шемшученко Ю. С. та ін.; за заг. ред. І. С. Дзюбко. Київ: Вища школа, 1993. 445 с.

References:

1. Loshytskyi M. V. Teoretyko-pravovi zasady administratyvno-politseiskoi diialnosti derzhavy: monohrafiia. Kyiv: "MP Lesia", 2014. 365 s.
2. Pro Natsionalnu politsiiu: Zakon Ukrainy vid 2 lypnia 2015 roku № 580-VII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2015. № 40-41. St. 379.
3. Bandurka O. M. Zakhody administratyvnoho pryypynennia v diialnosti militsii: dys. ...kand.yuryd.nauk. Kharkiv, 1994. 151 s.
4. Politolohiia. Kurs lektsii: navch. Posibnyk / Dziubko I. S., Panibudlaska V. F., Shemshuchenko Yu. S. ta in.; za zah. red. I. S. Dziubko. Kyiv: Vyshcha shkola, 1993. 445 s.